

ВИБІР КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАЛОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ*Шевченко В.В., Омельченко Л.М.**Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)*

На підставі аналізу існуючих проблем сучасної енергетики проведений пошук конструктивних рішень і характеристик ветрогенераторов, вітроенергетичних установок, як джерел тепло- і електроенергії.

Постановка проблеми. Загальносвітові проблеми електроенергетичного комплексу вимагають, як збільшення встановлених потужностей, так і зниження втрат у вже працюючих установках і системах.

Зберігається завдання створення економічних, з хорошими технічними і експлуатаційними характеристиками генераторних блоків, тип яких визначатиметься з урахуванням географічних особливостей регіону, енергоносія, необхідної потужності виробляемої електроенергії. Крім того, намітилася тенденція відмови від єдиної моноенергетики для всієї країни, не залежно від типу виробництва, з метою переходу до сучасної структури генерування і розподілу теплової і електричної енергії – поліенергетиці.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Аналіз літературних джерел різного типу, технічні дані, опубліковані в прайсах технічних компаній, дозволяють зробити висновок, що у всьому світі з найбільшою увагою, із залученням значних матеріальних засобів державних і приватних структур йде впровадження поновлюваних, екологічно чистих джерел енергії [1-3].

Перспективи використання вітроенергетики (ВЕ) неодноразово розглядалися різними авторами [1- 4], але ці роботи були присвячені окремо схемам включення, окремо - системам управління. Багато робіт присвячені питанням вибору генераторів для вітроенергетичних установок (ВЕУ) Матеріали, представлені в статті, базуються на публікаціях по нетрадиційній енергетиці, на даних досліджень, представлених в матеріалах конференцій і в наукових журналах.

Мета статті. Проаналізувати відомості про існуючі ВЕУ, провести вибір типу електричної машини для генерування теплової і електроенергії, розглянути перспективу застосування в конструкції ВЕУ нових рішень для підвищення енергетичних параметрів. Проаналізувати можливості підвищення ВЕУ при їх конструюванні і реконструкції, встановити можливість впровадження нових рішень по виготовленню, установці і експлуатації ВЕУ, що робить вплив на їх надійність, економічність, техніко - енергетичні параметри в цілому.

Основні матеріали досліджень. У структуру енергокомплексів різних країн нетрадиційна енергетика входить з різною питомою вагою: у країнах центральної Європи (Голландія, Данія) нетрадиційна енергетика забезпечує до 80 % потреб в енергії, в США, Німеччині – за різними джерелами – до 20 % з постійною тенденцією наростання встановлених потужностей, в Україні – до (3 – 5) % .

Поєднання напрямів нетрадиційної енергетики в різних країнах найрізноманітніше: у країнах з достатніми гідроресурсами перевагу віддають гідроенергетиці, яку також відносять до поновлюваних джерел, в країнах з неенергоємною промисловістю – це вітроенергетика, енергетика на біогазах, торфї і навіть дровах, паперових кульках, стружці і тирсі [4, 5]. Для України перспективна, в деякій мірі, вітроенергетика.

Нетрадиційна енергетика, зокрема, вітроенергетика, не може замінити класичні теплові електростанції. Більш того, на наш погляд, майбутнє промислово розвинених країн, все-таки, неможливе без атомної енергетики. Звичайно, на АЕС існують серйозні проблеми і, в першу чергу, проблема поховання радіоактивних відходів. Пошук рішення цієї проблеми не припиняється: є цікаві пропозиції по повторному використанню тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ-ів) першого круга експлуатації, так звана мала енергетика, шукають рішення по очищенню «заражених» ТВЕЛ-ів, створенню нових конструкцій з продовженим терміном служби (у елементах, званих ТВСА, замість 1,5-2 років термін експлуатації 4,5 - 5 років). Є, нарешті, технології по їх переробці після 25-30 літньої витримки в басейнах і т.д.

Проблеми класичних ТЕС нерозв'язні, оскільки використання органічного палива має кінцеву межу, викиди в атмосферу йдуть шохвилини, проблеми зольних відвалів на сьогодні також не мають остаточного рішення. Значні зміни можливі тільки у разі відкриття принципово нових джерел енергії і способів їх перетворення в промислово прийнятні види. Створення гідроакумуляуючих і парогазових електростанцій дозволить певною мірою вирішити питання покриття пікових навантажень і близько розташованих електроприймачів.

Проте використовувати їх потужності для віддалених і малопотужних споживачів нерентабельне. До цієї групи споживачів слід віднести окремі фермерські господарства, кордони лісників, пасіки, дачі, невеликі гірські селища і т.д. Відсутність розвинених ліній електропередач, достатньо великі відстані роблять можливим забезпечення електроенергією цих споживачів тільки за рахунок автономних джерел енергії – дизельних електроустановок, сонце- і вітроустановок.

Проведемо оцінку рекомендованих рішень на прикладі даних експлуатації ветроагрегата АВЕ-250С Аджігольської ВЕС виробництва НВО "Південне" (спільно з НВО "Ветроен") потужністю 250 кВт, який забезпечує електроенергією СМТ Леніно.

Основні дані вітроагрегату: діаметр вітрового колеса 25 м; розрахункова швидкість вітру 14 м/с; робочий діапазон швидкостей від 5 до 30 м/с; швидкість при бурі - до 60 м/с; 3 лопасті вітрового колеса; частота обертання вітрового колеса 47,7 min^{-1} ; висота осі обертання 25 м; робочі температури від (-50) $^{\circ}\text{C}$ до (+40) $^{\circ}\text{C}$; вироблення електроенергії 0,5-1,0 млн. кВт.год; термін служби 25 років; характеристики трифазного струму 400 В, 50 Гц, рис. 1.

1 - лопасть вітрового колеса; 2 - головка ВЕУ; 3 - башта; 4 - обтічник вітрового колеса; 5 - опорно-поворотний пристрій; 6 - датчики системи управління ВЕУ; 7 - експлуатаційний люк; 8 - громовідвід.

Рисунок 1 - Загальний вигляд і основні розміри ВЕУ Р-250 і Р-1000 (цифри в дужках).

Повний обертаючий момент, Q , що діє на ротор, може бути розрахований, як сума всіх обертаючих моментів, направлених по осі лопасті вітрогенератора, помножений на число лопастей. Повна потужність, що виробляється ветрогенератором, рівна твору повного обертаючого моменту Q на значення кутової швидкості ротора генератора Ω .

Максимально можливе значення потужності, яку реально можна одержати від вітроустановки, в порівнянні з теоретично можливим значенням, визначається співвідношенням 16/27 (59,3 %). Це відбувається у випадку, якщо швидкість вітру на вільному просторі («вільна швидкість») зменшується в три рази, тобто коли інтерференційний показник $\alpha\theta = 1/3$. Значення 59,3 % часто називають межею Betz-а в теорії вітрогенераторів і з вертикальними, і з горизонтальними осями.

Більшість виготовників ВЕУ при виготовленні лопастей турбін обирають зігнуті контактні поверхні.

Орієнтовно величина електроенергії, що виробляється, в рік може бути розрахована:

$$E = K \cdot V_m^3 \cdot A_t \cdot N, \quad \text{кВт} \cdot \text{год}$$

де $K = 3,2$ – чисельний коефіцієнт, одержаний для типових характеристик роботи вітрогенератора, знання приблизного значення середньої швидкості і частоти зміни швидкості вітру.

V_m – середньорічна швидкість вітру через перетин поверхні, що утворюється лопастями вітрогенератора, м/с;

A_t – перетин поверхні, що утворюється лопастями вітрогенератора, m^2 ;

N – число вітроенергетичних установок, шт.

Нижче в графічному вигляді (рис. 2) представлено результати статистичної обробки, одержані за період пробної експлуатації вітроагрегатів АВЕ-250С Аджігольської ВЕС.

В даний час там встановлено 24 ВЕУ потужністю по 250 кВт. На рис. 3 приведено дані по виробленню електроенергії, які одержано відповідно до річного графіка залежності вироблення електроенергії протягом року, побудованому для одного генератора. Тип генератора для ВЕУ - асинхронний з к.з. ротором, з жорстким кріпленням симетричних лопастей вітрогенератора з горизонтальним валом. Протягом доби швидкість вітру міняється і міняється величина електроенергії, що виробляється. Величину електроенергії, що виробляється, одержуємо, множачи число годин роботи при однаковій швидкості на відповідну потужність вітрогенератора, одержану з графіка на рис. 4.

Рисунок 2 - Залежність потужності від швидкості вітру $N = f(V)$ вітроагрегату АВЕ-250С

На рис. 3. представлений типовий варіант вироблення електроенергії ВГ залежно від швидкості вітру. На представлений гістограмі розглянута покорова швидкість вітру із зміною в 1 м/с. Це виконано в межах операційного ряду зміни швидкості вітру для вітрогенератора (тобто між входом і виходом повітря).

Рисунок 3 - Типова крива залежності потужності ВЕУ від швидкості обертання вітрогенератора.

Ці дані можуть використовуватися для побудови графіка вироблення електроенергії протягом року з урахуванням зміни швидкості вітру. Графік на рис. 5. показує величину електроенергії, що виробляється, протягом 1-го року одним генератором при характеристиці $P = f(V)$ (рис. 3) і графіка залежності вироблення електроенергії від швидкості обертання вітрогенератора (рис. 4).

Чим довший інтервал часу вимірювання, тим точніше оцінка розподілу швидкості вітру. Потужність залежить від швидкості вітру в кубі, тому навіть маленька помилка у визначенні швидкості мо-

же привести до великої погрішності при встановленні величини електроенергії, що виробляється.

Рисунок 4 - Залежність вироблення електроенергії від швидкості вітру для ВГ на протязі року по годинам

Рисунок 5 – Залежність кількості вироблення електроенергії від швидкості вітру для ВГ по годинам на протязі року, кВт*год

Перші ветроустановки вже відпрацювали 10-15 років і потребують капітальних ремонтів і модернізації. Для підвищення потужності встановлених ВЕУ пропонується змінити систему кріплення ветротурбіни з жорсткою на м'яку, що дозволить збільшити потужність. Також слід використовувати сталеві лопасті замість склопластикових, що дозволить подовжити термін служби на 10 %.

Т.ч., при зміні системи механічного кріплення, зміни типу лопастей ветротурбіни, установці регульованих по частоті обертання ВЕУ для встановлених АГ можна в тих же установках одержати потужність

$$N_{\text{НОВЕ}} = (27/16) \cdot N_{\text{ВСТАНОВЛЕНЕ}}$$

$$N_{\text{НОВЕ}} = (27/16) \cdot 250 = 420 \text{ кВт}$$

Завдання розв'язувалося із залученням математичного апарату теорії випадкових функцій. Згідно з цією теорією зміни швидкостей вітру можна розглядати, як елементи випадкового процесу $V(t)$ на вітровому полі ВЕС в годинах проходження максимуму навантажень. Вони дають можливість розрахувати мінімальну швидкість вітру, прояв якої можна чекати із заданою вірогідністю на ВЕС протягом доби в години максимуму.

Теоретичні принципи визначають також механізм розрахунку «очікуваної» швидкості вітру для обґрунтування економічної ефективності ВЕС.

Висновки.

1. Для ВЕУ сільських регіонів слід встановлювати АМ з к.з. ротором, які, в порівнянні з іншими типами, найбільш надійні, дешеві хоч і не позбавлені недоліків.

2. До недоліків ВЕУ з (АГ) слід віднести:

1) АГ з к.з. ротором не дозволяють управляти режимними параметрами, що буває необхідно при поривчастому вітрі.

2) Для роботи будь-якої АМ в генераторному режимі необхідна реактивна потужність. А оскільки такі ВЕУ найчастіше працюють в автономному режимі, то для них необхідне автономне джерело реактивної потужності.

3) АГ обмежені в промисловому застосуванні із-за спотвореної форми вихідної напруги і незадовільних динамічних властивостей.

3. Якщо на ВЕС використовуватимуться сучасні ВЕУ із заввишки башти 60 м і при очікуваній швидкості вітру, рівній 5,32 м/с, потужність ВЕС, що виробляється, досягає 23 % від встановленої. Тобто очікувана потужність може бути навіть не 16/27 (59,3 %) від встановленої паспортної, а ще менше.

4. До достоїнств використання АГ для ВЕУ слід віднести простоту в обслуговуванні самої машини, її надійність, відносно невисоку вартість. При паралельній роботі такі генератори мають порівняно малі коливання потужності, що генерується, електромагнітного моменту і струму при змінній швидкості вітру і навіть його поривах.

Список використаних джерел

1. Доброхотов В. И. "Нетрадиционная энергетика - проблемы и решения", // Теплоэнергетика, № 4, 1992, М.
2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика та електрифікація. № 7(287), 2007, с. 11 - 16
3. Кузьмин В.В., Тимошенко В.Г. Проблемы электропривода и преобразовательной техники в свете тенденций развития энергетики в 21 веке. // Сб. НПО «Электротяжмаш», Харьков, 2004.
4. Сидельников Б.В. Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов. // Вестник Щецинского технического университета, Польша, 2001.
5. Renewable Energy in Austria – Motivation and Technologies by the Austrian Energy Agency. // Austrian Energy Days in Ukraine, Donetsk, 04/05.06.2008, p. 8-10.

Аннотация

ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Шевченко В.В., Омельченко Л.Н.

Проведен поиск конструктивных решений и характеристик ВЭУ, сравнительный анализ и выбор вида генератора и конструкции механической части.

Abstract

CHOICE OF STRUCTURAL DECISIONS OF WINTER'S POWER COMPLEXES OF SMALL AND MIDDLE POWER

V. Shevchenko, L. Omelchenko

The search of structural decisions and descriptions of winter's power complexes, comparative analysis and choice of type of generator and construction of mechanical part is conducted.

Опубліковано:

[Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Вибір конструктивних рішень вітроенергетичних комплексів малої і середньої потужності / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в апк України" (9-10.10.2008 р.) // Збірник наукових праць "Вісник ХНТУСГ", №1(73). – Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2008. - С. 128-131].